

Boekbespreking

Prof. Dr. L. G. M. Stevens en P. van Yperen:

'Kernpunten van Pensioen',

2e druk, Kluwer Deventer 1987, 205 + XIII pag.

Prijs f 46,50

1 In 1978 verscheen de eerste druk van dit werk, dat primair beoogt degenen die voor pensioenregelingen verantwoordelijk zijn inzicht te geven in de actuariële, fiscale en sociale grondbeginselen van de pensioenproblematiek. Het boek is tevens gericht op het verschaffen van informatie over actuariële en pensioentechnische achtergronden aan fiscalisten en, omgekeerd, niet-fiscalisten enigszins vertrouwd te maken met de benadering van pensioenvraagstukken in de fiscale praktijk.

Sinds de eerste druk hebben de ontwikkelingen op pensioengebied niet stil gestaan. Men denke aan de wijzigingen van de sociale wetgeving en van de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Mede onder invloed van EG-maatregelen is voorts een sterk emancipatie- en individualiseringsstreven op gang gekomen. Tenslotte is er ook op het fiscale pensioenterrein het nodige gebeurd. Niet in de laatste plaats kan worden genoemd het befaamde voorontwerp van wet betreffende de zogenaamde brede herwaardering, waar de auteurs veel aandacht aan wijden. Ook heeft het aantal arresten van de Hoge Raad betreffende pensioenproblemen verdere uitbreiding ondergaan. De tweede druk van het werk is door een en ander liefst de helft omvangrijker dan het geval was met de eerste druk.

In het voorwoord worden als doelgroep

genoemd degenen die de hoofdlijnen van de pensioenproblematiek willen leren kennen ten behoeve van hun studie, werk of adviespraktijk. Het boek wil de gebruikers uit de praktijk helpen die problemen te onderkennen waarvoor zij zich moeten verzekeren van specialistische hulp. Het pretendeert dus niet voor specialisten te zijn geschreven.

Ervaringen in de fiscale adviespraktijk wijzen uit, dat er aan een boek als dit grote behoefte bestaat.

Zelfs vele topfiscalisten beschouwen de pensioenproblematiek als een materie die slechts voor enkele ingewijden toegankelijk is. Veelal is een gebrek aan inzicht in actuariële technieken en verzekeringstechnische aspecten daarvan de oorzaak. Ook de belastinginspecteurs zijn al snel geneigd zich in geval van pensioenproblemen te doen bijstaan door een in de pensioenmaterie ingewijde rijksaccountant, dan wel een op het pensioengebied gespecialiseerde collega.

Omgekeerd vormen voor vele pensioenadviseurs de fiscale aspecten van de pensioenproblematiek een ondoorzichtig oerwoud. Het boek van Stevens en Van Yperen kan deze categorieën behulpzaam zijn zich wat minder van de goeroes op dit terrein afhankelijk te weten.

2 Na een verklaring van gebruikte afkortingen en wiskundige symbolen behandelen de eerste acht hoofdstukken voornamelijk de actuariële en verzekeringstechnische aspecten van pensioen. In de hoofdstukken 9 tot en met 19 ligt dan vervolgens de nadruk op de fiscale problematiek. Uiteraard is een en ander niet gescheiden te behandelen. Ondanks een bepaalde taakverdeling aanvaarden de auteurs dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van het boekwerk. Zo worden bijvoorbeeld al in het eerste hoofdstuk ('Wat is pensioen?') voornamelijk loonbelastingstechnische aspecten van het pensioenbegrip behandeld. Na dit eerste hoofdstuk volgen hoofdstukken over 'Pensioeninstellingen', 'Pensioenvormen', 'Vervroegd uittreden (VUT)', 'Pensioensystemen' (met 21 pagina's het omvangrijkste hoofdstuk), 'Pensioenfinanciering' en 'Actua-

riële techniek'. Het eerste gedeelte wordt afgesloten met een hoofdstuk: 'Kosten van een pensioentoezegging'. Het fiscaal gerichte gedeelte begint met een inleiding: 'Pensioen en fiscus' (hoofdstuk 9), bespreekt daarna successievelijk aspecten van de loonbelasting, de vermogensbelasting, de successiewet en de inkomstenbelasting. Dan volgt een vijftal hoofdstukken, waarin de pensioenproblemen in het kader van de fiscale winstbepaling aan de orde worden gesteld. Vervolgens wordt aandacht gewijd aan de fiscale positie van pensioenlichamen (hoofdstuk 18). De tekst eindigt met een hoofdstuk over 'De VUT'.

Het nut van het boek voor de praktijk lijkt mij zeer gediend met het vijftal opgenomen bijlagen, te weten: de relevante fiscale wetsartikelen, de pensioenresolutie van 11 oktober 1984 (met op een los inlegvel de na het ter perse gaan van het boek bij resolutie van 13 augustus 1987 gepubliceerde wijzigingen), de tekst van de regelingen van 16 juli 1987 betreffende verzekeringsovereenkomsten en pensioenaankoop in het kader van de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW), een overzicht van de ontwikkelingen van de AOW- en AWW-uitkeringen van 1970 af, en tenslotte een sterftetafel en enige actuariële tabellen. Het boek wordt afgesloten met een trefwoordenregister.

3 Men kan waardering hebben voor de instructieve wijze waarop de verzekeringstechnische en actuariële problematiek in de hoofdstukken 1 t/m 8 voor de niet deskundige lezer (veelal zullen dit fiscalisten of aankomende fiscalisten zijn) duidelijk wordt gemaakt. Ook actuele ontwikkelingen en visies worden aan de orde gesteld. Te noemen valt onder meer de bespreking van de bekende reeks pensioenstudies, onder meer gewijd aan de problemen van de pensioenplicht en de pensioenbreuk. Zelfs het pleidooi van Prof. Dr. D. B. J. Schouten om ter mitigering van het probleem van de overheidsfinanciën, voor de ambtelijke pensioenen het kapitaaldeckingsstelsel te vervangen door het omslagstelsel wordt aan de orde gesteld. Zij die verantwoordelijk

zijn voor de invoering en voortdurende uitbreiding van de VUT-regelingen zullen zich aangesproken kunnen voelen door de waarschuwendende woorden die de auteurs aan dit kostbare modeverschijnsel wijden.

Terecht worden ook kritische opmerkingen geplaatst bij de voor pensioenvoorzieningen gebezigde normen. Zo lijkt de 70%-norm van het oudedagspensioen voor vele gevallen aan de royale kant. De 70% van 70%-norm voor weduwepensioenen is voor weduwen met jonge kinderen veelal te laag. Het wegvallen van de man verlaagt immers de gezinsuitgaven niet of nauwelijks. Soms wordt voor de weduwe het leven zelfs duurder. Voorts vragen de auteurs zich af waarom de man na overlijden van de echtgenote het volle pensioen behoudt, dus niet ook terugvalt op 70% daarvan. Daarentegen menen de schrijvers dat een jonge weduwe zonder kinderen niet levenslang een weduwepensioen zou moeten ontvangen.

De auteurs gaan ook in op de problemen, die ontstaan door de in 1985 doorgevoerde verzelfstandiging van de AOW-uitkeringen. De vraag of sindsdien bij de AOW-inbouw van de verzelfstandigde uitkering moet worden uitgegaan of van het tweevoud daarvan (althans voor gehuwden) is tot op heden niet duidelijk beantwoord. Argumenten tegen dit laatste vinden we in de beide delen van het boek.

Enige kritische opmerkingen over het eerste gedeelte van het boek kunnen niet achterwege blijven. Zo wordt op pagina 9 gerefereerd aan een uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage waarbij voor de bepaling van de pensioenhoogte per dienstjaar 3% van het salaris werd geaccepteerd. Als nu de auteurs opmerken, dat dit bij 40 dienstjaren een pensioen van 120% van het salaris zou opleveren, dan zet men niet-fiscalisten wel erg op het verkeerde been (ook al merkt men op dat de fiscus dit wel niet zal accepteren). Verzuimd wordt namelijk te vermelden dat het Gerechtshof het percentage van 3% uitsluitend acceptabel achtte voor

functies, die eerst op latere leeftijd worden aanvaard. Op pagina 10 wordt opgemerkt, dat sommige belastinginspecteurs in het verleden ten onrechte van oordeel waren, dat een absoluut maximum aan 'pensioengevend salaris' moest worden gesteld. Dat is juist. Maar in dit kader wordt gemist een verwijzing naar het oordeel van de Hoge Raad dat het pensioenbedrag niet zó hoog mag worden, dat dit niet alleen tot verzorging dient, maar ook besparingen – dus kapitaalvorming – toelaat. Aangenomen kan worden, dat dit een relatief maximum impliceert, namelijk een maximum dat gerelateerd is aan het verteringsniveau van de betrokkenen.

In het hoofdstuk over de kosten van pensioentoezeggingen komen de zogenaamde TL-korting en andere rentewinstdelingen aan de orde. Terecht wordt daarbij opgemerkt, dat men met het oog op aanpassing van de pensioenen aan de inflatie de overrentedeling beter niet als kostenverlaging kan beschouwen, wat echter nog al te vaak gebeurt. In dit kader ware mijns inziens een (korte) beschouwing over het verschil tussen nominale en reële rentevoet op haar plaats geweest en had de vraag aan de orde kunnen komen of het deel van de korting, dat is gegrond op het verschil tussen reële rente en rekenrente, mogelijk wél als rentewinst (voor de werkgever) ware aan te merken.

Ten onrechte wordt op de pagina's 70 tot en met 72 nog een lans gebroken voor fiscale toepassing bij de backservice-berekening van de zogenaamde 'methode van de verzekeringsdeskundigen', waarbij in het geval van financiering van de pensioenverplichtingen door middel van gelijkblijvende jaarpremies de backservice wordt berekend als had het gelijkblijvende-premiestelsel van de aanvang van de diensttijd af gegolden. De Hoge Raad heeft reeds in 1980 genoemde methode afgewezen – zoals de schrijvers zelf ook vermelden –, mijns inziens terecht want waarom zou de voorfinanciering van de pensioenverplichtingen bij het gelijkblijvende-premiestelsel ook naar de back-

service berekening moeten worden doorgetrokken? Het is voor studenten en andere niet-deskundigen zeer verwarrend dat de berekeningen van de backservice op pagina 128 en 129 van het boek eveneens nog op deze fiscaalrechtelijk verworpen methode zijn gebaseerd.

4 Iets meer dan de helft van de tekst van het boek is gewijd aan de fiscaaltechnische aspecten van pensioenregelingen. Terecht wordt gewezen op de invloed die de belastingwetgeving (daarbij had ook de belastingrechtspraak kunnen worden genoemd) heeft gehad op de ontwikkeling van de pensioenvoorzieningen. De vrij liberale behandeling van pensioenregelingen bij de fiscale winstbepaling is zonder twijfel van stimulerende invloed geweest op omvang en richting van de pensioenvoorzieningen in ons land.

Van groot belang voor degenen, die bij pensioenregelingen zijn betrokken is hoofdstuk 10, dat – na de summier behandeling in hoofdstuk 1 – de loonbelasting-aspecten van pensioenregelingen wat diepgaander bespreekt. Niet-fiscalisten vinden hier fiscale begrippen als werknemer, inhoudingsplichtige, aanspraken, de omkeerregel, bovenmatig pensioen en dergelijke kort maar duidelijk toegelicht.

Op pagina 97 wordt ten onrechte gesteld, dat ingeval van een pensioenregeling, die niet of niet geheel op zakelijke basis is tot stand gekomen, sprake zal zijn van een 'verkaptewinstuitdeling' ter grootte van de waarde van de toezegging. Hier had moeten staan: ter grootte van de waarde van het niet-zakelijke deel van de toezegging.

Bij de wat cryptisch behandelde aspecten van vermogensbelasting en successiewet – mijns inziens zou een wat meer elementaire en wat uitvoeriger behandeling het begrijpen van de tekst voor niet-fiscalisten kunnen bevorderen – mist men een kritische noot bij de uitzondering van de zogenaamde gerichte lijfrente van de lijfrentevrijstelling in de vermogensbelasting. Overigens is inmiddels beslist dat na ingang

van de gerichte lijfrente, wèl een beroep op deze vrijstelling kan worden gedaan.

Voor fiscale leken zou het duidelijker zijn geweest het waarderingsvoorschrift van de successiewet voor wat betreft pensioen (paragraaf 11.8) te behandelen vóór de pensioenvrijstelling (paragraaf 11.6). Onjuist is de mededeling in paragraaf 11.7 dat met de last van de IB-heffing over de pensioenuitkeringen bij de waardebepaling rekening kan worden gehouden. Deze last kan volgens artikel 20, zesde lid, SW (niet de wet IB, zoals abusievelijk vermeld!) wèl als schuld in aanmerking worden genomen.

Een vijftal hoofdstukken (13 tot en met 17) wordt, verdeeld over 36 pagina's, gewijd aan pensioenproblemen in de winstsfeer. De auteurs merken op, dat – gezien de doelstelling van het boek: het aanstippen van de problemen – geen sprake is van uitputtende behandeling. Daarvoor wordt verwezen naar de meer diepgaande beschouwingen in de fiscale brochure 'Pensioen in de winstsfeer' van auteur Stevens.

Op pagina 131 (hoofdstuk 14) wordt aan de orde gesteld de betaling door een werkgever van risicopremies in verband met een aanvullende voorziening voor het geval de werknemer vóór de pensioendatum overlijdt. Ten onrechte wordt gesteld dat de risicopremies voor de werkgever slechts als bedrijfslast gelden indien de risicoverzekering als pensioenverzekering kan worden aangemerkt. Eventuele fiscale problemen liggen in dit geval niet aan de kant van de werkgever, maar aan die van de werknemer.

Hoofdstuk 18 stelt kort maar krachtig de problematiek van pensioenlichamen als pensioenstichting en pensioen-BV aan de orde, waarbij uiteraard de in het voorontwerp betreffende de brede herwaardering geuite voorname (die inmiddels voor deze lichamen in gunstiger zin zijn omgebogen) niet onbesproken blijven.

5 De in het vorenstaande geuite kritische opmerkingen doen niet af aan mijn oordeel, dat het boek van veel nut kan zijn voor ieder, die met vraagstukken rond pensioenen wordt geconfronteerd en zich op één of beide door het boek bestreken terreinen niet deskundig weet.

Prof. D. A. M. Meeles

Prof. D. A. M. Meeles
registeraccountant en
belastingadviseur, was tot 1985
buitengewoon hoogleraar
belastingrecht aan de Katholieke
Universiteit Brabant.